

DigiScope-E2O

Herramienta multinivel para el análisis
de programas formativos en competencias
digitales en Escuelas de Segunda Oportunidad

Metodología para comprender, analizar y mejorar
la formación digital desde una perspectiva integral
y contextualizada

Proyecto I+D+i ORIENTA-DIG

Repensando el rol de los profesionales de la orientación: construcción y validación de un marco de competencias para la orientación en la sociedad digital

Referencia

PID2023-148173NA-I00

Estudio Doctoral: Marco de Competencias Digitales para la Orientación en Escuelas de Segunda Oportunidad: Una Perspectiva Desde los Jóvenes en Riesgo, Agentes de Orientación y el Tejido Empresarial.

Informe metodológico

“DigiScope-E20. Herramienta multinivel para el análisis de programas formativos en competencias digitales en Escuelas de Segunda Oportunidad”.

Autoría

Liliana Rodríguez Alarcón

Coordinación científica

Celia Moreno Morilla
Jonatan Castaño Muñoz

Financiación

Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marco del Plan Estatal 2021-2023 de Proyectos de Investigación No Orientada, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la Unión Europea.

Sevilla, 2026

Índice

Introducción.....	4
¿Por qué una herramienta multinivel para el análisis de programas formativos en competencias digitales?.....	5
Propuesta metodológica.....	6
DigComp, DigCompEdu y DigCompOrg para una aproximación sistémica al estudio de las competencias digitales en E20.	8
Indicadores DigComp 3.0.....	12
Indicadores DigCompEdu	14
Indicadores DigCompOrg.....	16
Validación de la propuesta	18
Referencias bibliográficas.....	19
Anexos	20

Introducción

La creciente digitalización de la vida social, educativa y laboral ha situado las competencias digitales entre las capacidades esenciales para la participación plena y el ejercicio de derechos en la sociedad (CEDEFOP, 2021). Actualmente, gran parte de la formación, el acceso a la información, el uso de servicios públicos, la búsqueda de empleo o la interacción social se desarrollan en entornos mediados por tecnologías. En consecuencia, el acceso a estos recursos y la capacidad de beneficiarse de sus oportunidades depende, en gran medida, de la posibilidad de las personas para desenvolverse en dichos entornos.

Desde esta perspectiva, la digitalización no puede entenderse como un proceso neutral o automáticamente inclusivo. Las tecnologías pueden constituir tanto una vía para reducir desigualdades como un mecanismo que contribuya a reforzarlas cuando no se generan las condiciones necesarias. Esta es una realidad que marca desafíos importantes para los grupos menos favorecidos y en especial, los jóvenes en situación de vulnerabilidad, ya que las dificultades en su participación digital suelen formar parte de contextos más complejos de exclusión (Pawluczuk, 2020).

El potencial de la tecnología para hacer frente a esta complejidad no depende únicamente de sus características o de las competencias individuales de los jóvenes, sino también de las oportunidades que se generan para acompañar su desarrollo (Stevens et al., 2017). En este sentido, la orientación y la formación ocupan un papel importante al proporcionar apoyos personalizados que permitan responder a las necesidades, circunstancias y trayectorias específicas de cada joven.

Un claro ejemplo de apoyo personalizado corresponde a las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O), donde el desarrollo de competencias digitales se integra en procesos de acompañamiento educativo, personal y sociolaboral hacia jóvenes en situaciones desfavorables. No obstante, comprender la contribución de estas escuelas a la inclusión digital requiere ir más allá del análisis de las necesidades de los jóvenes o de las prácticas desarrolladas por los profesionales. También resulta necesario examinar cómo se diseñan e implementan las iniciativas para el desarrollo de competencias digitales y qué lugar ocupan dentro de las estrategias organizativas de estos centros.

Desde este contexto surge **DigiScope-E2O**, una herramienta diseñada para analizar de forma integrada cómo las Escuelas de Segunda Oportunidad promueven el desarrollo de competencias digitales. Su denominación combina el término *digital* con la noción de *scope* (alcance o amplitud de mirada), reflejando la intención de ofrecer una aproximación sistémica y comprensiva que permita estudiar este fenómeno más allá de una única dimensión de estudio. En lugar de centrarse exclusivamente en los contenidos de los programas, en las prácticas desarrolladas por los profesionales o en las condiciones organizativas de los centros, DigiScope-E2O propone una lectura articulada de estos tres niveles, reconociendo que las oportunidades de aprendizaje digital dependen de la interacción entre ellos.

Para ello, la herramienta se estructura en tres rejillas con dimensiones complementarias: la programática, orientada al análisis de las competencias digitales promovidas por las acciones formativas; la profesional, centrada en las estrategias de implementación y acompañamiento desarrolladas por los profesionales; y la organizativa, vinculada a las condiciones institucionales que favorecen la planificación, integración y sostenibilidad de dichas iniciativas. Esta perspectiva permitirá comprender no solo qué competencias digitales se promueven en las E2O, sino también cómo se desarrollan y bajo qué condiciones organizativas adquieren sentido y continuidad.

¿Por qué una herramienta multinivel para el análisis de programas formativos en competencias digitales?

Los programas formativos constituyen procesos dinámicos que adquieren forma a través de la interacción entre diferentes actores, contextos y niveles de actuación. Caley et al. (2021) han señalado que una de las limitaciones más frecuentes de los análisis sobre intervenciones educativas consiste en centrar la atención en los participantes o en los resultados obtenidos, relegando a un segundo plano los procesos de implementación y los contextos organizativos que condicionan su desarrollo. Los autores advierten que muchos análisis prestan escasa atención a factores como la cultura organizativa, los sistemas institucionales o las dinámicas de implementación, a pesar de su influencia en el funcionamiento de los programas. Ello destaca la necesidad de profundizar más allá de los aprendizajes individuales e

incorporar aquellos elementos contextuales que permiten explicar cómo y por qué se producen determinados procesos y resultados.

En el ámbito de la alfabetización digital se ha mostrado que las oportunidades de aprendizaje generadas por los programas dependen de múltiples factores vinculados a su diseño, implementación y contexto organizativo. En esta línea, Detlor et al. (2022) destacan la relevancia de aspectos como la disponibilidad de recursos, la formación del personal, los mecanismos de evaluación y las características de las organizaciones que desarrollan estas iniciativas.

De acuerdo con estos planteamientos, el estudio de los programas formativos en competencias digitales desarrollados en las E2O requiere una aproximación capaz de capturar dicha complejidad. Ello implica atender simultáneamente a las competencias digitales que son promovidas a través de los programas, a las prácticas mediante las cuales son implementadas y acompañadas por los profesionales responsables y a las condiciones organizativas que sustentan su desarrollo.

Propuesta metodológica

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo que busca comprender cómo las Escuelas de Segunda Oportunidad promueven el desarrollo de competencias digitales desde una perspectiva multinivel. Para ello, se analizarán los programas formativos desarrollados por los centros, atendiendo a su contenido, implementación y a las condiciones organizativas que favorecen su desarrollo, partiendo del siguiente problema.

Pregunta de investigación:

¿Qué competencias digitales son promovidas en los programas desarrollados por las E2O, cómo son implementadas por los profesionales responsables y cómo se integran en las estrategias organizativas de los centros?

Objetivo general:

- Analizar las competencias digitales promovidas por las E2O desde una perspectiva multinivel.

OE1. Caracterizar las competencias digitales incorporadas en los programas desarrollados por las E20, identificando su correspondencia con los marcos europeos de competencia digital.

OE2. Examinar cómo los profesionales responsables diseñan, desarrollan y adaptan las acciones orientadas al desarrollo de competencias digitales en jóvenes en situación de vulnerabilidad.

OE3. Identificar los elementos organizativos que sustentan la integración de competencias digitales en las estrategias de las E20, considerando aspectos relacionados con la planificación, la colaboración y los recursos institucionales.

Unidades de análisis

La aplicación de DigiScope-E20 se desarrollará a partir de dos unidades de análisis relacionadas. La primera corresponde a los programas, proyectos, materiales didácticos y demás documentación institucional vinculada al desarrollo de competencias digitales en las escuelas. El análisis de estos documentos permitirá revisar la dimensión programática de la propuesta, identificando las competencias digitales desarrolladas y la forma en que estas se integran en el diseño de las acciones formativas.

La segunda unidad de análisis está constituida por los discursos y experiencias de los actores implicados en el diseño, implementación y coordinación de dichas iniciativas. Para ello, se realizarán entrevistas semiestructuradas dirigidas a profesionales responsables de la implementación de los programas y a informantes con responsabilidades organizativas dentro de los centros. Esta información permitirá profundizar en las dimensiones profesional y organizativa de la rejilla, aportando evidencias sobre las prácticas desarrolladas, las estrategias de acompañamiento y las condiciones institucionales para el desarrollo de competencias digitales. Se refleja a continuación la estructura metodológica del estudio (Figura 1).

DigComp, DigCompEdu y DigCompOrg para una aproximación sistémica al estudio de las competencias digitales en E20.

La adopción de una perspectiva multinivel para el análisis de programas formativos en competencias digitales requiere disponer de referentes capaces de capturar su complejidad. Sin embargo, ninguno de los marcos europeos actualmente disponibles permite, de manera aislada, comprender simultáneamente las competencias promovidas a través de los programas, las prácticas desarrolladas durante su implementación y las condiciones organizativas necesarias.

Por esta razón, la presente investigación articula de forma complementaria los marcos DigComp, DigCompEdu y DigCompOrg como herramientas de análisis que

permiten profundizar dimensiones específicas de una misma realidad. En este caso, DigComp se ha consolidado como el principal referente europeo para la conceptualización de la competencia digital, definida como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para utilizar las tecnologías digitales de forma segura, crítica, responsable y eficaz en el aprendizaje, el trabajo y la participación social (Cosgrove & Cachia, 2025).

La última actualización del marco introduce una estructura explícita de resultados de aprendizaje que especifica aquello que una persona debe saber, comprender o ser capaz de hacer tras un proceso formativo, proporcionando una descripción más detallada y operativa de la competencia digital. Por ello, la dimensión programática de la rejilla se construye a partir de las cinco áreas competenciales de DigComp 3.0 permitiendo analizar la correspondencia entre los contenidos de los programas y las competencias digitales consideradas prioritarias en el contexto europeo.

La segunda dimensión de análisis se apoya en DigCompEdu (C & Y, 2017). No obstante, el marco no es utilizado para evaluar la competencia digital de orientadores o educadores, ya que dicho aspecto queda fuera de los objetivos del estudio. Su incorporación responde, más bien, a la necesidad de disponer de categorías que permitan examinar cómo son utilizados los recursos digitales, qué estrategias se emplean para integrar las tecnologías en los procesos formativos y de acompañamiento y de qué manera estas contribuyen al desarrollo de competencias digitales en los jóvenes participantes.

Las condiciones organizativas en las que dichas formaciones tienen lugar influyen de manera decisiva en las oportunidades de aprendizaje disponibles, en la sostenibilidad de las iniciativas y en su capacidad para integrarse en los proyectos institucionales. Esta premisa constituye el fundamento de DigCompOrg, marco desarrollado por la Comisión Europea para comprender la integración de las tecnologías digitales desde una perspectiva organizativa y sistémica (P et al., 2015). DigCompOrg concibe la transformación digital como un proceso que involucra liderazgo, gobernanza, desarrollo profesional, prácticas educativas, colaboración, infraestructuras y mecanismos de evaluación, reconociendo la interdependencia existente entre estos elementos.

Dado que el propósito de esta investigación no es valorar el grado de madurez digital de las organizaciones, la dimensión organizativa no se construye a partir de la totalidad de DigCompOrg, sino mediante las áreas operacionalizadas en la herramienta SELFIE, desarrollada precisamente para traducir los principios del marco en dimensiones observables de la práctica institucional. En consecuencia, el análisis organizativo se centra en aspectos relacionados con la planificación estratégica, la colaboración, las infraestructuras y los apoyos institucionales vinculados al desarrollo de competencias digitales, atendiendo al papel que estos elementos desempeñan en el desarrollo de los programas formativos.

Considerados de manera complementaria, estos marcos ofrecen una base conceptual para profundizar en el desarrollo de competencias digitales desde tres dimensiones interrelacionadas: la programática, centrada en las competencias promovidas por los programas; la profesional, orientada a comprender cómo estas son implementadas a través de las prácticas y estrategias desarrolladas por los profesionales responsables; y la organizativa, vinculada a las condiciones institucionales que favorecen o limitan su integración en los centros. Sobre esta base se construye la herramienta de análisis DigiScope-E20, concebida para el estudio integrado de las competencias digitales en las E20 desde varios niveles. La Figura 2 sintetiza esta propuesta y muestra las dimensiones analíticas y preguntas que estructuran la investigación.

Figura 2. Estructura de análisis DigiScope-E20

Indicadores DigComp 3.0

PROGRAMÁTICA

La dimensión programática tiene como finalidad identificar y caracterizar las competencias digitales incorporadas en los programas formativos en las E2O. Para analizar las competencias digitales promovidas por los programas, esta dimensión toma como referencia el marco europeo DigComp 3.0. No obstante, este marco no será utilizado para

determinar niveles de competencia digital, sino como una referencia de estudio que permita reconocer la presencia y orientación de las competencias digitales contempladas en los programas.

El análisis se organizará en torno a las cinco áreas competenciales propuestas por DigComp 3.0:

- Información y alfabetización digital.
- Comunicación y colaboración.
- Creación de contenidos digitales.
- Seguridad.
- Resolución de problemas.

Estas áreas constituirán las categorías principales de estudio y permitirán identificar qué dimensiones de la competencia digital son promovidas por los programas y cuáles reciben una mayor o menor atención dentro de las propuestas formativas. De manera específica, se analizará su presencia en:

- Objetivos de aprendizaje.
- Competencias previstas.
- Contenidos formativos.
- Actividades propuestas.

- Estrategias metodológicas.
- Recursos empleados.
- Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Este análisis permitirá valorar no solo qué competencias digitales son promovidas, sino también el grado de integración que alcanzan dentro de la estructura del programa. De este modo, será posible diferenciar entre competencias que aparecen formuladas de manera puntual o declarativa y aquellas que se encuentran incorporadas de forma transversal a los objetivos, contenidos, metodologías y actividades de aprendizaje.

Tabla 1. Ejemplo de rejilla de análisis para dimensión programática.

Área DigComp	Objetivos	Contenidos	Actividades	Metodologías	Evaluación
Información y alfabetización digital					
Comunicación y colaboración					
Creación de contenidos					
Seguridad y bienestar					
Resolución de problemas					

Indicadores DigCompEdu

Esta segunda dimensión desplaza el foco hacia las prácticas que tienen lugar durante la puesta en marcha de los programas formativos. De este modo, se pretende analizar cómo las orientaciones previstas en los programas se traducen en experiencias concretas de aprendizaje y acompañamiento dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Para ello, se utiliza como referente el marco DigCompEdu. La selección de sus dimensiones se centra específicamente en aquellas áreas vinculadas al desarrollo y gestión pedagógica de las experiencias de aprendizaje mediadas por tecnologías digitales. La primera categoría de análisis corresponde al área de **contenidos digitales**, que en DigCompEdu hace referencia a la selección, creación, adaptación, gestión e intercambio de recursos digitales utilizados en los procesos formativos. Su incorporación permitirá examinar los tipos de recursos empleados, los criterios que y las estrategias desarrolladas para adaptar dichos materiales a las necesidades y características de los participantes.

La segunda categoría se fundamenta en el área de **enseñanza y aprendizaje**, expresada en el marco como la gestión y organización del uso de las tecnologías digitales durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta dimensión permitirá analizar las estrategias metodológicas implementadas por los profesionales, las formas de acompañamiento proporcionadas a los jóvenes y la promoción de dinámicas colaborativas o de aprendizaje autónomo.

La tercera categoría se vincula al área de **evaluación y retroalimentación**, que aborda el uso de tecnologías digitales para apoyar el seguimiento del aprendizaje, la obtención de evidencias y la retroalimentación a los participantes. En el marco de

esta investigación, no se analizarán los resultados de aprendizaje alcanzados por los jóvenes, sino las prácticas desarrolladas por los profesionales para monitorizar los procesos formativos, realizar seguimiento y orientar la toma de decisiones.

Finalmente, la dimensión incorpora el área de **empoderamiento de los estudiantes**, centrada en el potencial de las tecnologías digitales para favorecer la autonomía, inclusión, la personalización y la participación activa en los procesos de aprendizaje. El análisis permitirá identificar de qué manera las acciones formativas incorporan estrategias para favorecer la accesibilidad y promover una participación significativa de los jóvenes en su propio itinerario formativo.

Tabla 2. Ejemplo de rejilla de análisis para dimensión profesional

Área DigCompEdu	Aspectos observables
Contenidos digitales	Selección de recursos, adaptación de materiales, creación de recursos
Enseñanza y aprendizaje	Estrategias metodológicas, acompañamiento, aprendizaje colaborativo, autonomía
Evaluación y retroalimentación	Seguimiento, feedback, monitorización del aprendizaje
Empoderamiento de los participantes	Inclusión, accesibilidad, personalización, participación activa

Indicadores DigCompOrg

Esta tercera dimensión se centra en el contexto organizativo en el que las formaciones tienen lugar. Para ello, la propuesta toma como referencia DigCompOrg y, de manera específica, parte de las áreas operacionalizadas a través de la herramienta SELFIE.

Como se ha argumentado anteriormente, el objetivo de la investigación no consiste en evaluar el nivel de madurez digital de los centros ni en realizar una valoración global de su transformación digital. SELFIE será utilizada como una referencia que permita identificar aquellos elementos organizativos que pueden influir en la planificación, desarrollo y sostenibilidad de las acciones dirigidas al fortalecimiento de competencias digitales de jóvenes en las E2O.

Partiendo de este propósito, la dimensión organizativa se centra en aquellas áreas que presentan una relación más directa con la capacidad institucional de las E2O para mantener y articular este tipo de iniciativas. La primera categoría de análisis corresponde a la **planificación estratégica**, que permitirán conocer las decisiones, prioridades y orientaciones institucionales que definen el lugar que ocupan las competencias digitales dentro de los proyectos y actuaciones del centro. Su análisis permitirá analizar si el desarrollo de competencias digitales constituye una línea de actuación explícita, cómo se integra en la planificación institucional y en qué medida las acciones desarrolladas responden a una estrategia organizada más allá de iniciativas puntuales o aisladas.

La segunda categoría se vincula a la **colaboración**, dimensión que hace referencia a los mecanismos de coordinación y trabajo conjunto que intervienen en el diseño, implementación y seguimiento de las actuaciones. En este ámbito se analizarán las dinámicas de colaboración entre profesionales, el intercambio de recursos y

experiencias, así como las relaciones establecidas con agentes externos, entidades colaboradoras, empresas u otras organizaciones que puedan contribuir al desarrollo de competencias digitales de los jóvenes.

La tercera categoría se relaciona con el **desarrollo profesional** y el fortalecimiento de capacidades del personal implicado en el diseño, implementación y acompañamiento de acciones para el desarrollo de competencias digitales. Esta dimensión permite analizar de qué manera las E2O favorecen la actualización de conocimientos, la adquisición de nuevas competencias y la mejora continua de las prácticas profesionales, a través de estrategias orientadas a identificar necesidades formativas, promover oportunidades de formación interna y externa, facilitar recursos para la actualización profesional y ofrecer apoyos institucionales que contribuyan al desarrollo de competencias digitales entre los profesionales.

La cuarta categoría se centra en las **infraestructuras y recursos**, entendidas como las condiciones materiales y tecnológicas que posibilitan el desarrollo de las acciones formativas. El análisis permitirá identificar la disponibilidad y adecuación de dispositivos, conectividad, plataformas digitales y otros recursos tecnológicos necesarios para la implementación de los programas, prestando especial atención a las oportunidades y limitaciones que estas condiciones generan a los jóvenes participantes.

Tabla 3. Ejemplo de rejilla de análisis para dimensión organizativa

Área organizativa (SELFIE)	Estrategias y planificación	Coordinación y colaboración	Recursos e infraestructuras	Apoyos institucionales
Planificación estratégica	Inclusión de competencias digitales en planes y proyectos; objetivos institucionales; prioridades estratégicas; acciones previstas	Mecanismos de coordinación para la planificación; participación de profesionales en la definición de objetivos	Recursos previstos para el desarrollo de las acciones	Asignación de responsabilidades; apoyo institucional para la ejecución de la estrategia
Colaboración y redes	Estrategias para promover	Coordinación entre	Plataformas o herramientas	Facilidades organizativas para

	el trabajo conjunto y las alianzas	profesionales; intercambio de experiencias y recursos; colaboración con empresas, entidades y agentes externos	utilizadas para el trabajo colaborativo	la colaboración y el trabajo en red
Desarrollo profesional	Identificación de necesidades formativas; planificación de acciones de capacitación	Coordinación para el desarrollo de acciones formativas y de actualización profesional	Recursos y herramientas para la actualización profesional	Formación interna y externa; acompañamiento profesional; promoción de competencias digitales entre el personal.
Infraestructuras y recursos	Planificación de recursos tecnológicos y digitales	Coordinación para la gestión y utilización de recursos	Dispositivos, conectividad, plataformas digitales, software, espacios y equipamientos tecnológicos	Soporte técnico y mecanismos de mantenimiento o actualización

Validación de la propuesta

Con el propósito de garantizar la coherencia, pertinencia y aplicabilidad de DigiScope-E20, la propuesta será sometida a un proceso de validación por juicio de expertos. Para ello, se contará con la participación de especialistas en competencias digitales, orientación educativa y sociolaboral, tecnología educativa y atención a colectivos en situación de vulnerabilidad del proyecto OrientaDig, quienes revisarán la estructura general del instrumento, la adecuación de sus dimensiones y categorías de análisis, así como su correspondencia con los objetivos de la investigación.

De manera complementaria, se prevé la realización de una aplicación piloto de las rejillas sobre un conjunto reducido de documentos y entrevistas procedentes de Escuelas de Segunda Oportunidad. Este proceso permitirá identificar posibles dificultades de interpretación, ajustar definiciones operativas y comprobar la

viabilidad del instrumento para el análisis sistemático de la información antes de su aplicación definitiva.

Referencias bibliográficas

- C, R., & Y, P. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu* (Number KJ-NA-28775-EN-C (print),KJ-NA-28775-EN-N (online)). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/178382> (print),[10.2760/159770](https://doi.org/10.2760/159770) (online)
- Caley, L., Williams, S. J., Spernaes, I., Thomas, D., Behrens, D., & Willson, A. (2021). Frameworks for evaluating education programmes and work related learning: a scoping review. *Journal of Workplace Learning*, *33*(6), 486–501. <https://doi.org/10.1108/JWL-09-2020-0157>
- CEDEFOP. (2021). *Digital transitions in lifelong guidance – Rethinking careers practitioner professionalism – A CareersNet expert collection*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/doi/10.2801/539512>
- Cosgrove, J., & Cachia, R. (2025). *DigComp 3.0 – European Digital Competence Framework, fifth edition*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/doi/10.2760/0001149>
- Detlor, B., Julien, H., La Rose, T., & Serenko, A. (2022). Community-led digital literacy training: Toward a conceptual framework. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, *73*(10), 1387–1400. <https://doi.org/10.1002/asi.24639>
- P, K., Y, P., & J, D. (2015). *Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations* (Number LF-NA-27599-EN-N (online)(ENG),LF-NA-27599-EN-E(ENG),KJ-NA-27599-IT-N Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2791/54070>
- Pawluczuk, A. (2020). Digital youth inclusion and the big data divide: examining the Scottish perspective. *Internet Policy Review*, *9*(2). <https://doi.org/10.14763/2020.2.1480>
- Stevens, R., Gilliard-Matthews, S., Dunaev, J., Woods, M. K., & Brawner, B. M. (2017). The digital hood: Social media use among youth in disadvantaged neighborhoods. *New Media & Society*, *19*(6), 950–967. <https://doi.org/10.1177/1461444815625941>

Anexos

Modelo de entrevista a profesionales y responsables de programas de competencias digitales en E2O

Dada la diversidad organizativa de las E2O y la participación de distintos profesionales y entidades en las acciones relacionadas con las competencias digitales, esta guía se concibe como un instrumento abierto y flexible. Con el fin de optimizar el tiempo de la entrevista y facilitar la recogida de información relevante, algunos bloques se han asociado preferentemente a determinados perfiles. Esta distribución tiene un carácter orientativo y responde a los ámbitos en los que cada participante suele tener una mayor experiencia o conocimiento. No obstante, la entrevista podrá adaptarse en función de la trayectoria, responsabilidades y grado de implicación de cada persona.

Bloque 1. Contextualización profesional (Ambos perfiles)

Objetivo: conocer el perfil del participante y su vinculación con las acciones formativas.

1. ¿Cuál es su función dentro de la Escuela de Segunda Oportunidad?
2. ¿Qué papel desempeña en el diseño, desarrollo o seguimiento de las acciones relacionadas con las competencias digitales?
3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este tipo de programas?

Bloque 2. Diseño y planificación de las acciones formativas (Ambos perfiles)

Objetivo: comprender cómo se conciben y organizan las propuestas digitales.

4. ¿Qué importancia tienen las competencias digitales dentro de la propuesta educativa y sociolaboral de la E2O?
 - ¿Por qué consideran importante trabajarlas?
 - ¿Qué necesidades pretenden atender?
 - ¿Qué papel desempeñan en los itinerarios de los jóvenes?
5. ¿Qué objetivos y contenidos se incorporan en las acciones dirigidas al desarrollo de competencias digitales?

- ¿Qué aspectos se tienen en cuenta para definir dichos objetivos y contenidos?

6. ¿Cómo se identifican las necesidades digitales de los jóvenes participantes?

7. ¿Existen referentes, marcos o documentos que orienten la planificación de las actividades?

Otras

- ¿Quién participa en el diseño de estas acciones?
- ¿Se revisan o actualizan periódicamente?

Bloque 3. Implementación de las acciones formativas (formadores/orientadores)

Objetivo: explorar cómo se desarrollan en la práctica.

8. ¿Cómo suelen desarrollarse las actividades relacionadas con las competencias digitales?

9. ¿Qué recursos y herramientas digitales utilizan habitualmente?

10. ¿Qué metodologías consideran más adecuadas para trabajar estas competencias con los jóvenes?

11. ¿Podría describir alguna actividad o experiencia que considere representativa?

12. ¿Cómo se coordinan los distintos profesionales implicados durante el desarrollo de estas acciones?

Otras

- ¿Se trabaja de forma individual, grupal o combinada?
- ¿Se utilizan situaciones reales vinculadas a la vida cotidiana o al empleo?

Bloque 4. Adaptación y acompañamiento (formadores/orientadores)

Objetivo: conocer cómo se responde a la diversidad de necesidades de los participantes.

12. ¿Qué dificultades suelen encontrar los jóvenes durante el desarrollo de estas actividades?
13. ¿Cómo adaptan las acciones formativas a las diferentes necesidades, niveles o circunstancias de los participantes?
14. ¿Qué estrategias utilizan para acompañar a los jóvenes durante el proceso de aprendizaje?

Otras

- ¿Cómo se afrontan situaciones de desmotivación o inseguridad frente al uso de tecnologías?

Bloque 5. Valoración y seguimiento (formadores/orientadores)

Objetivo: identificar cómo se valoran los aprendizajes y el desarrollo de competencias.

16. ¿Cómo realizan el seguimiento de los progresos de los jóvenes?
17. ¿Qué indicadores o evidencias consideran para valorar el desarrollo de competencias digitales?
18. ¿Qué competencias digitales consideran que los jóvenes desarrollan con mayor facilidad? ¿Y cuáles presentan mayores dificultades?

Bloque 6. Integración de la formación digital en la E2O (responsables)

Objetivo: comprender el lugar que ocupan las acciones de competencia digital dentro de la estrategia educativa y sociolaboral del centro.

19. ¿Las competencias digitales se trabajan principalmente a través de programas específicos o se integran de manera transversal en otras actividades y procesos formativos?
20. ¿Cómo se articulan estas iniciativas con los objetivos generales y la estrategia educativa de la organización?

Otras

- ¿Forman parte de una planificación institucional?

- ¿Existen líneas de trabajo estables?
- ¿Se consideran prioritarias?
- ¿Cómo se coordinan con otras actuaciones del centro?

21. ¿Qué estrategias o actuaciones desarrolla la organización para favorecer el desarrollo de competencias digitales entre los profesionales de la orientación de su escuela?

- Formación interna o externa.
- Identificación de necesidades formativas.
- Espacios de intercambio entre profesionales.
- Recursos o herramientas de apoyo.
- Competencias digitales consideradas prioritarias para el equipo.